

VOLUME LXIX – N. 3

LUGLIO-SETTEMBRE 2015

**RIVISTA ITALIANA
DI ECONOMIA DEMOGRAFIA
E STATISTICA**

COMITATO SCIENTIFICO

GIORGIO ALLEVA, LUIGI DI COMITE, MAURO GALLEGATI
GIOVANNI MARIA GIORGI, ALBERTO QUADRIO CURZIO,
CLAUDIO QUINTANO, SILVANA SCHIFINI D'ANDREA

COMITATO DI DIREZIONE

CLAUDIO CECCARELLI,
GIAN CARLO BLANGIARDO, PIERPAOLO D'URSO,
OLGA MARZOVILLA, ROBERTO ZELLI

DIRETTORE

CLAUDIO CECCARELLI

REDAZIONE

MARIATERESA CIOMMI, ANDREA CUTILLO, CHIARA GIGLIARANO,
ALESSIO GUANDALINI, SIMONA PACE,
GIUSEPPE RICCIARDO LAMONICA

Sede Legale

C/O Studio Associato Cadoni, Via Ravenna n.34 – 00161 ROMA

sieds.new@gmail.com

rivista.sieds@gmail.com

Volume pubblicato con il contributo della
Fondazione della Cassa Di Risparmio di Fermo

INDICE

Elvio Mattioli, Giuseppe Ricciardo Lamonica <i>The evolution of the vertical specialization in the world economy. (1995 – 2011)</i>	5
Luca Salvati, Margherita Carlucci, Giuseppe Venanzoni <i>Effetti della recessione: un'analisi dei divari territoriali del reddito pro capite in Grecia</i>	27
Livia Celardo, Domenica Fioredistella Iezzi <i>Italian families on vacation: a quantitative analysis of holiday experiences</i>	39
Vincenzo Marinello, Mariano Cavataio <i>National accounts and European standards. Analysis of the 2015 economic and financial document according to innovations introduced by ESA 2010</i>	49
Francesco M. Chelli, Mariateresa Ciommi, Alessandra Emili, Chiara Gigliarano, Stefania Taralli <i>Comparing equitable and sustainable well-being (BES) across the Italian provinces. a factor analysis-based approach</i>	61
Domenica Fioredistella Iezzi, Francesco Zarelli <i>What tourists say about the Italian national parks: a web mining analysis</i>	73
Domenica Quartuccio, Giorgia Capacci, Clodia Delle Fratte <i>Socialmente esclusi o inclusi? Analisi del disagio giovanile in Italia</i>	83
Stefania Taralli, Chiara Capogrossi, Giampietro Perri <i>Mesasuring equitable and sustainable well-being (Bes) for policy-making at local level (Nuts3)</i>	95
Daniela Bonardo, Sara Casacci, Valentina Talucci, Paola Ungaro <i>Efficientamento e risparmio energetico nel settore residenziale: una lettura integrata di dati amministrativi e campionari</i>	107
Leonardo Di Marco, Olga Marzovilla, Luciano Nieddu <i>The role of remittances on the business cycle: the case of the Philippines</i>	119

Stefania Girone, Sara Grubanov-Boskovic <i>“Lifestyles” of immigrant households: a statistical analysis on the dataset Eu-Silc</i>	131
Francesco Maria Chelli, Alessio Guandalini <i>Satellite imagery for studying development? the Italian case study</i>	143
Pietro Iaquina, Michelangelo Misuraca <i>Perception of road safety among young people: the PSSG project</i>	155
Cosimo Magazzino, Valerio Intraligi <i>La dinamica del debito pubblico in Italia: un’analisi empirica (1958-2013)....</i>	167
Vincenzo Marinello, Mariano Cavataio <i>Applying supply chain sustainability to intellectual property protection. a case study</i>	179

LA DINAMICA DEL DEBITO PUBBLICO IN ITALIA: UN'ANALISI EMPIRICA (1958-2013)

Cosimo Magazzino, Valerio Intraligi

1. Introduzione

L'esperienza della politica di bilancio nell'Italia del secondo dopoguerra è stata caratterizzata dall'applicazione impropria e perversa delle politiche economiche tradizionali ispirate alla finanza funzionale keynesiana, una circostanza le cui responsabilità ricadono su una classe politica che, anche ai fini del mantenimento del consenso, ha lasciato che si formassero ampi disavanzi di bilancio strutturali (quindi pro-ciclici) soprattutto a partire dai turbolenti anni Settanta. Malgrado in quel decennio gli alti tassi di inflazione (sostenuti dalla prassi che obbligava la Banca d'Italia a finanziare direttamente i disavanzi del bilancio pubblico) abbiano reso i tassi di interesse reali negativi (costituendo così un importante fattore di contenimento del rapporto debito/PIL), con l'ingresso nello SME (1979) e il cosiddetto "divorzio" tra la Banca d'Italia e il Tesoro (1981), i rendimenti reali sui titoli del debito accumulato sono diventati positivi e, superando i tassi di crescita reale del PIL, hanno provocato una vera e propria impennata del rapporto debito/PIL (che già alla fine degli anni Ottanta aveva superato il 100%).

Dopo aver toccato il picco massimo della seconda metà del XX secolo nel 1994 (122%), l'aumento della pressione fiscale e la crescita favorita dalle svalutazioni competitive hanno consentito alla classe politica di perseguire l'obiettivo di far partecipare l'Italia alla nascita dell'Unione Monetaria Europea in qualità di membro fondatore. Dunque, la politica economica del quadriennio 1992-1996, successivamente accompagnata dalla sensibile discesa dei tassi di interesse (a sua volta sostenuta dalla credibilità mutuata dagli altri partner europei), ha fatto sì che il rapporto debito/PIL invertisse la sua dinamica crescente per la prima volta dopo oltre venti anni. Tuttavia, come osservato da Romagnoli (2012), l'inadeguatezza della politica economica italiana dei primi anni Duemila e la decisione di perseverare nel vecchio modo di gestire la politica di bilancio, nonostante la perdita del controllo della moneta, si sono rivelate esiziali per il lento processo di rientro iniziato dieci anni prima. In questo modo, con la ripresa della crescita del rapporto debito/PIL, si è lasciato che il paese restasse particolarmente esposto – in presenza di alta mobilità dei capitali – alle turbolenze dei mercati finanziari internazionali e

al rischio di instabilità finanziaria. Alla luce delle peculiarità dell'esperienza italiana, l'analisi empirica svolta in questo lavoro si propone di studiare, utilizzando serie storiche annuali per il periodo 1958-2013, le relazioni esistenti in Italia tra il rapporto debito/PIL e le sue determinanti macroeconomiche, quali il saldo primario di bilancio (in rapporto al PIL), il tasso di crescita del PIL reale, il tasso di inflazione e il tasso di interesse nominale medio sui titoli del Tesoro.

Il saggio è organizzato come segue. Dopo questa breve introduzione, nella sezione 2 viene presentata la rassegna della letteratura. Nella successiva sezione si discutono i dati impiegati nell'analisi empirica, mentre la sezione 4 ne presenta i risultati. Infine, la sezione 5 contiene le conclusioni e le indicazioni di *policy*.

2. Rassegna della letteratura

In questo lavoro, al fine di stimare le relazioni reciproche tra il rapporto debito/PIL e le sue determinanti macroeconomiche in Italia negli anni 1958-2013, viene effettuata un'analisi di serie temporali, analogamente a quanto fatto per il caso degli Stati Uniti da Cherif e Hasanov (2012).

Nella letteratura recente, numerose analisi hanno investigato la relazione tra la dinamica del rapporto debito/PIL e le sue determinanti. Ad esempio, per il caso degli Stati Uniti si segnalano i contributi di Hall e Sargent (2010) e di Aizenman e Marion (2009), i quali riscontrano evidenze che confermano l'importante ruolo giocato dal tasso di inflazione nella riduzione del rapporto debito/PIL.

Al fine di studiare la risposta delle politiche di bilancio alla dinamica del debito pubblico, molti lavori empirici seguono l'approccio proposto da Bohn (1998), incorporando in una singola regressione il *tax smoothing model* di Barro (1979). Piergallini e Postigliola (2012) hanno utilizzato la serie storica del rapporto debito/PIL dell'Italia post-unitaria (1861-2011). I risultati mostrano come la dinamica di lungo periodo del rapporto debito/PIL sia stata influenzata da una risposta degli avanzi primari alla dinamica crescente del debito pubblico. Inoltre, Piergallini e Postigliola (2013) trovano che la risposta degli avanzi primari alla dinamica del debito si innesca significativamente quando il rapporto supera il 110% del PIL. Ancora con riferimento alla serie storica del rapporto debito/PIL nell'Italia unitaria, altri studi approfondiscono maggiormente la questione della sostenibilità del debito pubblico. Bartoletto *et al.* (2012), seguendo l'approccio delle serie storiche di Trehan e Walsh (1988, 1991)¹, testando per diversi periodi la

¹ Gli autori dimostrano che se il debito è stazionario nelle differenze, il rispetto del vincolo di bilancio intertemporale è confermato se la serie del disavanzo al lordo degli interessi è stazionario.

sostenibilità del debito pubblico per il periodo 1861-2010. I risultati di questo lavoro suggeriscono che la dinamica del debito è sostanzialmente sostenibile, trovando che il deficit al lordo degli interessi è stazionario mentre il debito presenta un trend stocastico. Allo stesso proposito, Bartoletto *et al.* (2013), oltre l'approccio proposto da Bohn (1998), impiegano quello proposto da Doi *et al.* (2011), che permette loro di tenere conto degli aggiustamenti del saldo primario con un modello AR(1). I risultati del lavoro sembrano confermare la sostenibilità del debito per l'intero periodo 1861-2011, con evidenze di un contesto macroeconomico favorevole per una politica fiscale sostenibile nella fase del boom economico (1946-1970).

Altri lavori hanno invece usato il rapporto debito/PIL come variabile esplicativa al fine di stimarne l'influenza su altre variabili macroeconomiche, come ad esempio il tasso di crescita. Oltre al noto lavoro di Reinhart e Rogoff (2010), in questo filone si sono avuti numerosi contributi. Ad esempio, l'analisi di Kumar e Woo (2010), prendendo in considerazione 38 paesi tra economie avanzate ed emergenti per il periodo 1970-2010, suggerisce una relazione inversa tra il debito iniziale e la crescita successiva, riscontrando che in media a un aumento del rapporto debito/PIL del 10% corrisponde una diminuzione del tasso di crescita reale pro capite di 0,2 punti percentuali annui, sebbene con impatto meno pronunciato nelle economie avanzate. Similmente, Kourtellos *et al.* (2012), considerando 68 paesi per il periodo 1980-2009 e, avvalendosi di un indicatore relativo alla qualità delle istituzioni democratiche, trovano evidenze di effetti negativi del debito pubblico sul tasso di crescita nei paesi con istituzioni a bassa qualità e di una neutralità del debito in quelli con istituzioni ad alta qualità. Teles e Mussolini (2011), con dati relativi a 74 paesi (esclusa l'Italia) per il periodo 1972-2004, trovano invece evidenze significative di un impatto negativo del debito pubblico sulla capacità della spesa produttiva di aumentare il tasso di crescita.

Recentemente, Carlucci (2012) ha mostrato che una crescita sostenuta sembra essere la condizione necessaria (ma non sufficiente) perché non si producano tensioni sociali nel Paese. Ipotizzando una crescita media del PIL pari a circa l'1,5% annuo in una situazione d'inflazione dell'1,5-2,0% e in presenza di un costo medio del servizio del debito anche del solo 3,5%, l'avanzo primario medio occorrente si situerebbe al di sopra del 3% annuo. Baum e Checherita (2013) hanno stimato l'effetto del debito sulla crescita in 12 paesi dell'Eurozona, trovando nella soglia del 95% il livello del rapporto debito/PIL oltre il quale il debito ha un impatto negativo sulla crescita². Infine, utilizzando i dati di 24 economie avanzate (tra cui l'Italia) per diversi periodi di tempo, non trovano alcuna evidenza di una soglia oltre la quale il debito è da considerarsi negativo per la crescita. Tuttavia, gli

² Per una rassegna più ampia di questa letteratura si rimanda a Panizza e Presbitero (2013).

autori hanno trovato che i paesi con un rapporto debito/PIL dalla traiettoria discendente hanno sperimentato tassi di crescita sostanzialmente uguali a quelli con un contenuto rapporto debito/PIL, mentre emerge una relazione positiva tra il rapporto debito/PIL e la volatilità del tasso di crescita³.

3. Dati

Nell'analisi empirica sono stati utilizzati dati annuali per il rapporto saldo primario di bilancio pubblico/PIL, il PIL reale, il tasso di inflazione, il tasso di interesse nominale sui titoli del Tesoro e il rapporto debito pubblico/PIL in Italia per il periodo 1958-2013. I dati sul tasso di crescita, il tasso di interesse e il tasso di inflazione sono stati raccolti dal database FRED (della Federal Reserve Bank of St. Louis). Per i due indicatori di finanza pubblica (il rapporto saldo primario/PIL e il rapporto debito pubblico/PIL), le difficoltà incontrate nel reperire serie storiche omogenee ci hanno portato a utilizzare rispettivamente, per il periodo 1958-1980, i dati di Artoni e Biancini (2004) e di Forte (2009), mentre dal 1980 al 2013 entrambe le serie sono state raccolte dal database AMECO della Commissione Europea. Si fa notare, inoltre, che la scelta del periodo iniziale è stata vincolata dalla disponibilità dei dati sul tasso di interesse sui titoli di Stato.

In primo luogo, si riportano alcune statistiche descrittive nella tabella 1. Ad eccezione dei saldi primari, tutte le variabili hanno una media positiva, mentre il tasso di inflazione è l'unica variabile a presentare un grado di asimmetria >1 .

Tabella 1 – *Analisi esplorativa dei dati*

Var.	Media	Mediana	Dev. Std.	Asimmetria	Curtosi	Pseudo Dev. Std.	RIQ	Media Trim 10
SP	-0,5870	-0,6500	3,2378	0,1292	2,3889	3,238	5,161	-0,6733
g	13,8474	13,9800	0,4727	-0,8289	2,4783	0,527	0,711	13,9100
p	6,2013	4,5730	5,5013	1,2749	3,4035	3,415	4,607	5,2830
i	8,8814	7,1717	4,3508	0,7806	2,6649	5,418	7,308	8,3990
B	77,1908	82,1866	34,6549	-0,1031	1,4916	46,340	62,510	77,5500

Diversamente da quanto osservabile per le altre variabili e in accordo con l'analisi del range inter-quartilico, il sensibile scostamento della media dalla media trim nel caso dell'inflazione suggerisce la presenza di outliers (tutti sulla parte destra della distribuzione).

³ La volatilità del tasso di crescita è stata misurata sottraendo la media della volatilità della crescita per l'intero periodo coperto da ogni campione alla volatilità della crescita nei sotto-periodi in cui si registrano alti livelli del rapporto debito/PIL.

Le variabili utilizzate presentano diversi gradi di correlazione, alcuni dei quali risultano statisticamente significativi. Coefficienti di correlazione particolarmente bassi si registrano tra il tasso di inflazione e il tasso di crescita reale (-0,07) e tra il tasso di crescita reale e il tasso di interesse (0,03). Diversamente, emerge una non sorprendente, forte e significativa correlazione positiva tra gli interessi e l'inflazione (0,79) e una forte e altrettanto significativa correlazione positiva tra il rapporto debito/PIL e il PIL reale (0,92)⁴. Inoltre, significativa, ma negativa, è la correlazione tra il tasso di inflazione e il saldo primario (-0,66)⁵, come anche quella tra interessi e saldo primario (-0,54). Se la correlazione negativa tra il debito e l'inflazione (-0,14) è facilmente intuibile e spiegabile (un aumento del tasso di inflazione riduce il rapporto debito/PIL), la correlazione significativa e positiva tra il saldo primario e rapporto debito/PIL potrebbe suggerire, come rilevato in Piergallini e Postigliola (2012), un rapporto di causalità che va dal debito al saldo primario, ovvero una risposta della politica di bilancio alla crescita del debito/PIL.

4. Risultati empirici

In accordo ai diversi metodi in serie storica impiegati per verificare stazionarietà e processi con radice unitaria, le serie da noi utilizzate soddisfano i requisiti di stazionarietà solo se espresse in differenze prime (rifiutiamo l'ipotesi nulla di non stazionarietà a un livello di significatività dell'1%), risultando tutte integrate di ordine uno, o $I(1)$ (tabella 2).

Similmente ai diversi test eseguiti, il test di Zivot e Andrews (tabella 3) non ci permette di rifiutare l'ipotesi di non stazionarietà delle serie nei livelli. Inoltre, il test individua diverse rotture strutturali (ad esempio, per il tasso di crescita reale è evidente la recessione degli anni Settanta, oppure l'inversione della dinamica del rapporto debito/PIL negli anni Novanta) anche se l'ipotesi nulla viene rifiutata quando si testano le differenze prime di ogni serie.

Dal momento che il focus del saggio è sui nessi di causalità esistenti tra le variabili, si passa quindi a stimare un modello VAR. La scelta dell'ordine dei ritardi da inserire nel modello è stata effettuata in accordo al Final Prediction Error (FPE), al criterio informativo di Akaike (AIC), al criterio informativo bayesiano di Schwarz (SBIC), e al criterio informativo di Hannan e Quinn (HQIC). Confronti tra modelli alternativi fanno selezionare un modello con il secondo ritardo.

⁴ In effetti, nel periodo di riferimento la crescita del prodotto interno lordo si è accompagnata alla crescita del rapporto debito/PIL.

⁵ Questa correlazione negativa potrebbe essere spiegata dalla compresenza di saldi primari di bilancio negativi e alti tassi di inflazione durante gli anni Settanta e dal graduale miglioramento dei saldi primari in un contesto di riduzione dell'inflazione tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta.

Tabella 2 – Risultati dei test di radice unitaria e stazionarietà

Variabile	Componente deterministica	Test di radice unitaria e stazionarietà			
		ADF	DF-GLS	PP	KPSS
SP	costante	-1,569	-1,300	-1,477	1,33***
		(-2,926)	(-2,235)	(-2,926)	(0,463)
g	costante, trend	-0,761	-0,092	-0,758	0,649***
		(-3,495)	(-3,150)	(-3,495)	(0,146)
p	costante	-1,526	-1,715	-1,618	0,735***
		(-2,926)	(-2,226)	(-2,926)	(0,463)
i	costante	-1,692	-1,601	-1,203	0,728**
		(-2,927)	(-2,235)	(-2,926)	(0,463)
B	costante, trend	-1,458	-1,551	-1,050	0,545***
		(-3,498)	(-3,155)	(-3,495)	(0,146)
ΔSP	costante	-8,487***	-6,482***	-8,509***	0,101
		(-2,927)	(-2,240)	(-2,938)	(0,463)
Δg	costante, trend	-7,276***	-5,988***	-7,276***	0,050
		(-3,496)	(-3,160)	(-3,496)	(0,146)
Δp	costante	-6,702***	-2,361**	-6,697***	0,212
		(-2,927)	(-2,219)	(-2,927)	(0,463)
Δi	costante	-4,703***	-3,382***	-4,731***	0,231
		(-2,927)	(-2,219)	(-2,927)	(0,463)
ΔB	costante	-4,883***	-3,917***	-4,857***	0,201
		(-2,927)	(-2,240)	(-2,927)	(0,463)

Note: ADF, DF-GLS, PP, e KPSS si riferiscono rispettivamente al test Dickey-Fuller aumentato, al test GLS di Elliot, Rothenberg, e Stock, il test di Phillips-Perron, e il test di Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, e Shin. Quando richiesto, la lunghezza del ritardo è scelta in accordo allo SBIC. Valori critici al 5% tra parentesi. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

Tabella 3 – Risultati dei test di radice unitaria con break strutturale (intercetta o trend)

Variabile	Intercetta			Trend		
	T_b	k	t_{min}	T_b	k	t_{min}
SP	1990	0	-3,755 (-4,80)	1972	0	-2,783 (-4,42)
g	1967	0	-1,870 (-4,80)	2002	0	-1,939 (-4,42)
p	1973	0	-3,584 (-4,80)	1975	0	-3,270 (-4,42)
i	1974	1	-4,025 (-4,80)	1982	1	-4,389* (-4,42)
B	2000	1	-3,610 (-4,80)	1993	1	-4,463** (-4,42)
ΔSP	1998	0	-9,371*** (-4,80)	1993	0	-8,645*** (-4,42)
Δg	1975	0	-7,558*** (-4,80)	2005	0	-7,319*** (-4,42)
Δp	1981	0	-7,706*** (-4,80)	1986	0	-6,981*** (-4,42)
Δi	1983	1	-6,355*** (-4,80)	1998	1	-5,175*** (-4,42)
ΔB	1995	0	-5,767*** (-4,80)	1967	0	-6,237*** (-4,42)

Note: T_b è il break endogenamente scelto. t_{min} è la statistica-t minima. k riporta la lunghezza del ritardo. I valori critici al 5% sono riportati in parentesi. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

Dai test diagnostici sul modello VAR(2) stimato emerge l'assenza di problemi di autocorrelazione dei residui per entrambi i ritardi, mentre la significatività delle variabili endogene per ogni ritardo è confermata dalla statistica di Wald sull'esclusione dei ritardi. Inoltre, gli ulteriori test condotti suggeriscono l'assenza

di problemi generali nel VAR(2) stimato essendo soddisfatta, in particolare, la condizione di stabilità.

Nell'ambito della stima del VAR(2), il tasso di crescita, oltre viene spiegato positivamente da entrambi i propri ritardi, dai due ritardi del saldo primario (con coefficiente negativo per entrambi), dal primo ritardo dell'inflazione (coefficiente negativo)⁶ e dal secondo ritardo del debito pubblico (coefficiente positivo).

Tabella 4 – Risultati del test di causalità di Granger multivariato

Variabile dipendente	Variabile indipendente				
	SP	g	p	i	B
SP	–	1,4003 (0,497)	7,0266** (0,030)	3,6665 (0,160)	3,5965 (0,166)
g	14,1840*** (0,001)	–	8,3335** (0,016)	2,5363 (0,281)	5,7733* (0,056)
p	6,3072** (0,043)	4,2678 (0,118)	–	1,6525 (0,438)	1,4945 (0,474)
i	5,6989* (0,058)	1,5018 (0,472)	10,7480*** (0,0059)	–	0,1742 (0,917)
B	8,1766** (0,017)	0,1521 (0,927)	1,6653 (0,435)	7,0794** (0,029)	–

Note: test di Wald (P-Valori tra parentesi), *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$.

I risultati del test di causalità di Granger (tabella 4) indicano diverse direzioni di causalità (nel senso di Granger) tra le variabili inserite nel VAR(2) stimato. Le relazioni di causalità maggiormente significative vanno dal saldo primario al tasso di crescita e dal tasso di inflazione al tasso di interesse. Possiamo quindi affermare che la crescita, almeno nel breve periodo, sembra essere guidata maggiormente dal saldo primario (suggerendo una maggiore sensibilità della crescita agli aggiustamenti del bilancio pubblico rispetto alle altre variabili). Tuttavia, oltre a una significativa influenza esercitata dall'inflazione (5%), vi è una debole evidenza (significativa al 10%) che la crescita sia Granger-causata anche dal rapporto debito/PIL, la variabile più endogena nel modello VAR stimato. Inoltre, il test suggerisce che se il livello dell'inflazione è il miglior predittore del tasso di interesse sui titoli del Tesoro (Cassel, 1922), lo stesso non può dirsi per il rapporto di Granger-causalità inversa. Particolarmente significativa è anche la causalità che

⁶ Tale risultato potrebbe risultare difficilmente spiegabile in un sistema tributario di tipo progressivo che, come avvenuto in Italia durante gli anni Settanta, in presenza di elevati tassi di inflazione genera fenomeni di drenaggio fiscale.

va dal saldo primario al debito pubblico (5%), risultato che conferma l'influenza dell'andamento del bilancio pubblico sulla dinamica del rapporto debito/PIL (avutasi in particolar modo durante gli anni settanta e, con segno contrario, durante gli anni novanta). Viene inoltre confermato il ruolo degli interessi sulla dinamica del debito (5% di significatività), fenomeno che sappiamo aver avuto un grande impatto durante gli anni ottanta e, in misura minore e di segno contrario, tra la fine degli anni novanta e i primi anni duemila. Infine, se l'evidenza di risposte del mercato dei titoli alle politiche di bilancio risulta debole (forse anche causa delle misure di repressione fiscale vigenti negli anni settanta), il saldo primario predice il tasso di inflazione con un livello di significatività del 5%, cogliendo i potenziali effetti inflattivi (deflattivi) dei disavanzi (avanzi) di bilancio.

Tabella 5 – Risultati del test di Toda e Yamamoto

Variabile dipendente	Variabile indipendente				
	SP	g	p	i	B
SP	–	16,1200*** (0,001)	10,5400** (0,014)	10,3110** (0,016)	18,7450*** (0,000)
g	8,7305** (0,033)	–	7,8978** (0,048)	1,8227 (0,610)	7,0029* (0,072)
p	5,5232 (0,137)	5,8438 (0,119)	–	1,1393 (0,768)	2,3416 (0,505)
i	11,1450** (0,011)	2,4458 (0,485)	11,5230*** (0,009)	–	2,9966 (0,392)
B	10,3570** (0,016)	28,2320*** (0,000)	7,3058* (0,063)	9,7032** (0,021)	–

Note: test di Wald (P-Valori tra parentesi), *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

I risultati del test di causalità secondo l'approccio di Toda e Yamamoto (tabella 5) confermano solo in parte quelli calcolati dal test di causalità di Granger. Innanzitutto, si registra una causalità significativa che va dall'inflazione verso tutte le variabili, mentre nessuna variabile influenza significativamente il tasso di inflazione. Le direzioni di causalità più significative (1%) sono quelle che vanno dal tasso di crescita ai due indicatori di finanza pubblica, quella che va dal debito pubblico al saldo primario e quella, rilevata anche in precedenza, che va dal tasso di inflazione al tasso di interesse. Nel secondo caso, i risultati del test suggeriscono una certa risposta della politica di bilancio alla dinamica del rapporto debito/Pil, coerentemente con quanto rilevato da Piergallini e Postigliola (2012). Con significatività minore (5%) ma in accordo con la teoria, il saldo primario predice il tasso di crescita, il tasso di interesse e il rapporto debito/PIL, mentre risultano

altrettanto significative le causalità che vanno dagli interessi ai due indicatori di finanza pubblica. Deboli (10%) sono invece i nessi di causalità rilevati tra il debito pubblico e la crescita, e tra l'inflazione e il debito.

Al fine di osservare il contributo di ogni variabile alla devianza degli errori di previsione delle altre variabili, discutiamo la scomposizione della devianza degli errori di previsione per le cinque variabili inserite nel modello. Almeno in questo ordine delle variabili, gli errori di previsione del saldo primario siano dovuti maggiormente agli shock dello stesso saldo primario. Al quindicesimo step, l'ottanta per cento della devianza sia ancora attribuibile agli errori nell'equazione del saldo primario, con un 10% attribuibile all'equazione dell'inflazione.

Nel lungo periodo la devianza degli errori di previsione della crescita è sensibile in misura crescente agli shock dell'inflazione (28% al quindicesimo step) e in misura minore a quelli del saldo primario (dall'8% del primo step al 18% del quindicesimo step). Gli errori di previsione dell'inflazione sono attribuibili in modo crescente sia alla crescita che, in misura maggiore, al saldo primario, i quali congiuntamente determinano il poco meno del 30% della devianza degli errori di previsione al quindicesimo step. Nel caso degli interessi è evidente il crescente contributo dell'inflazione nel lungo periodo (cresciuto fino al 25% al quindicesimo step) mentre il saldo primario esercita un contributo crescente sensibilmente minore (sotto al 9% al quindicesimo step). Infine, la devianza degli errori di previsione del debito pubblico siano progressivamente sensibili al tasso di interesse (che crescono fino al 10%), mentre sono maggiormente sensibili, ma in modo via via decrescente, al saldo primario di bilancio.

5. Conclusioni e indicazioni di politica

In questo saggio, facendo uso delle tecniche di analisi delle serie temporali, si è cercato di studiare le relazioni reciproche esistenti tra il rapporto debito pubblico/PIL e le sue determinanti macroeconomiche (rapporto saldo primario/PIL, tasso di crescita reale, tasso di inflazione e tasso di interesse medio sui titoli di Stato) in Italia nel periodo che va dal 1958 al 2013. I risultati principali mettono in luce una significativa influenza dei saldi primari di bilancio sul tasso di crescita reale dell'economia, come una altrettanto significativa influenza dei tassi di inflazione sui rendimenti nominali dei titoli del debito pubblico. Inoltre, i test di casualità hanno evidenziato un'influenza molto significativa del rapporto debito/PIL sul rapporto saldo primario/PIL (rilevando una certa sensibilità della politica di bilancio italiana alla crescita del rapporto debito/PIL, analogamente a quanto emerso dall'analisi di Piergallini e Postigliola, 2012), ma anche del tasso di crescita reale su entrambi gli indicatori di finanza pubblica qui considerati.

Diversamente da quanto riscontrato in numerosi studi, in questa sede non è emersa alcuna evidenza di un'influenza negativa del rapporto debito/PIL sul tasso di crescita reale del prodotto interno lordo. L'insieme di questi risultati non solo invita a una certa cautela nell'adozione di drastiche misure di consolidamento del bilancio, ma conferma l'importanza della crescita economica sia in termini di miglioramento del bilancio dello Stato che di riduzione del rapporto debito/PIL. Tali evidenze, stante gli impegni assunti dall'Italia nel quadro definito dalla nuova *governance* economica europea, sembrano suggerire una strategia di rientro che faccia maggiormente affidamento su misure tese a stimolare e favorire la crescita economica piuttosto che su misure di mero ed esclusivo riordino dei conti pubblici.

Ringraziamenti

Gli Autori desiderano ringraziare il prof. Francesco Forte (Sapienza-Università di Roma) e il prof. Gian Cesare Romagnoli (Università Roma Tre) per i loro suggerimenti. Si ringraziano anche i partecipanti alla 52ma Riunione Scientifica della SIEDS «Le dinamiche economiche e sociali in tempo di crisi», Ancona e Fermo, 28-30 maggio 2015.

Riferimenti bibliografici

- AIZENMAN J., MARION N. 2009. Using Inflation to Erode the U.S. Public Debt, *NBER working paper*, 15562, December.
- BARRO R. 1979. On the Determination of the Public Debt, *Journal of Political Economy*, 87, 940-971.
- BARTOLETTO S., CHIARINI B., MARZANO E. 2012. The sustainability of fiscal policy in Italy: a long term perspective, *Cesifo working paper*, 3812, May.
- BARTOLETTO S., CHIARINI B., MARZANO E. 2013. Is the Italian public debt really unsustainable? An historical comparison (1861-2010), *Cesifo working paper*, 4185, April.
- BAUM A., CHECHERITA-WESTPHAL C., ROTHER P. 2013. Debt and growth: new evidence for the euro area, *Journal of International Money and Finance*, 32, 809-821.
- BOHN H. 1998. The Behavior of U.S. Public Debt and Deficits, *The Quarterly Journal of Economics*, August, 949-963.
- CARLUCCI F. 2012. Sul rientro dal debito pubblico, *Moneta e Credito*, 65, 258, 143-155.
- CASSEL G. 1922. *Money and Foreign Exchange after 1914*, London.

- CHERIF R., HASANOV F. 2012. Public debt dynamics, the effects of austerity, inflation, and growth shocks, *IMF working paper*, September.
- DALENA M., MAGAZZINO C. 2012. Public Expenditure and Revenue in Italy, 1862-1993, *Economic Notes*, 41, 3, 145-172.
- DOI T., TAKEO H., TATSUYOSHI O. 2011. Japanese government debt and sustainability of fiscal policy, *NBER working paper*, 17305, August.
- FORTE F., MAGAZZINO C. 2011. Optimal Size Government and Economic Growth in EU Countries, *Economia Politica—Journal of Analytical and Institutional Economics*, XXVIII, 3, 295-321.
- FORTE F., MAGAZZINO C. 2014. Optimal size of governments and optimal ratio between current and capital expenditure, 342-367, in FORTE F., MUDAMBI R., NAVARRA P. (eds.). *Handbook of Alternative Theories of Public Economics*, Cheltenham: Edward Elgar.
- HALL G., SARGENT T. 2010. Interest Rate Risk and Other Determinants of Post-WWII U.S. Government Debt/GDP Dynamics, *NBER working paper*, 15702.
- KOURTELLOS A., STENGOS T., TAN C.M. 2012. The effects of public debt on growth in multiple regimes, *The Rimini Centre for economic analysis working paper*, 12/60, July.
- KUMAR M., WOO J. 2010. Public Debt and Growth, *IMF working paper*, 10/174.
- MAGAZZINO C. 2011. Disaggregated public spending, GDP and Money Supply: Evidence for Italy, *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 41, 118-131, November.
- MAGAZZINO C. 2012a. The Twin Deficits phenomenon: evidence from Italy, *Journal of Economic Cooperation and Development*, 33, 3, 65-80, September.
- MAGAZZINO C. 2014. Government size and economic growth in Italy: an empirical analyses based on new data (1861-2008), *International Journal of Empirical Finance*, 3, 2, 38-54.
- MAGAZZINO C., ROMAGNOLI G.C. (eds., 2014). *Legge di Stabilità e finanza pubblica in Italia*, Milano: FrancoAngeli.
- PANIZZA U., PRESBITERO A. 2013. Public debt and economic growth in advanced economies: a survey, *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 149, 175-204.
- PIERGALLINI A., POSTIGLIOLA M. 2012. Fiscal policy and public debt dynamics in Italy, 1861-2009, *CEIS research paper series*, 10, 11, 248, July.
- PIERGALLINI A., POSTIGLIOLA M. 2013. Non-linear budgetary policies: evidence from 150 years of Italian public finance, *MPRA paper*, 48922, August.
- REINHART C.M., ROGOFF K.S. 2010. Growth in a time of debt, *American Economic Review*, 100, May, 573-578.

- ROMAGNOLI G.C. 2012. Scelte di politica economica e crisi della finanza pubblica in Italia, in TRUPIANO G. (ed.). *La Manovra Finanziaria 2012-2014*, Roma: Aracne, 33-54.
- TELES V.K., MUSSOLINI C.C. 2014. Public debt and the limits of fiscal policy to increase economic growth, *European economic review*, February, 66, 1-15.
- TREHAN B., WALSH C. 1988. Common Trends, The Government Budget Constraint, and Revenue Smoothing, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 12, 425-444.
- TREHAN B., WALSH C. 1991. Testing Intertemporal Budget Constraints: Theory and Applications to U.S. Federal Budget and Current Account Deficits, *Journal of Money, Credit and Banking*, 23, 210-223.

SUMMARY

The dynamics of public debt in Italy: an empirical analysis (1958-2013)

In this paper time series analyses are shown in order to study the relationships between government debt/GDP and its macroeconomic determinants (such as primary balance/GDP, real GDP, the inflation rate and the average interest rate on Treasury bills) in the period 1958-2013 in Italy. Consistent with the theory, the results reveal a significant causal relationship moving from the primary balance to the real growth rate, as well as a clear influence of the inflation on the interest rate. In contrast, the influence of public debt on growth rate emerges only marginally. Further tests have, however, highlighted a significant influence of public debt on the extent of primary balance, but also a non-negligible effect of growth rate on both public finance's indicators. These empirical evidences can be considered particularly useful for the policies that Italy face in the new European governance, suggesting to proceed with caution in the budgetary consolidation program and giving greater emphasis on growth policies.

Stampato da CLEUP sc
“Coop. Libreria Editrice Università di Padova”
Via G. Belzoni, 118/3 – Padova (Tel. 049/650261)
www.cleup.it